

PRIMENA SFRA METODE I CILJU PROCENE STANJA I ŽIVOTNOG VEKA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA

Saša D. Milić*, Denis M. Ilić*

*Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija**

Apstrakt: U radu je detaljno objašnjena primena metoda analize frekventnog odziva namotaja (Sweep Frequency Response Analysis- SFRA) energetskih transformatora sa ciljem analize i provere stanja geometrije aktivnog dela. Prikazani su osnovni principi metode, a zatim je ukazano na njene prednosti u odnosu na klasičan pristup. Metoda je od koristi pri proceni stanja velikih energetskih transformatora i pri proceni preostalog životnog veka. Predložena metoda može u većini slučajeva da zameni potrebu za vizuelnim pregledom transformatora, što u mnogome pojednostavljuje i pojeftinjuje procenu stanja transformatora u celini. Njena jednostavna primena je svrstava u red metoda pogodnih u redovnim profilaktičkim ispitivanjima. S obzirom na mogućnost kratkotrajnih isključivanja transformatora, metoda može da se koristi u preventivne svrhe, ali i da bude jedna od osnovnih metoda koja se uklapa u princip „održavanja po stanju“.

Ključne reči: *SFRA, energetski transformator, geometrija aktivnog dela, procena stanja, životni vek*

SFRA METHOD FOR ESTIMATING POWER TRANSFORMER CONDITIONS AND REMAINING LIFE

Saša D. Milić*, Denis M. Ilić*

*Electrical Engineering Institute Nikola Tesla, University of Belgrade, Belgrade, Serbia**

Abstract: This paper presents method for frequency response analysis of power transformer windings (Sweep Frequency Response Analysis) with the aim of testing and assessing condition of the power transformer core and winding. Basic measurement principles are shown, with its advantages over the conventional approach. This method successfully evaluate condition and remaining life of large power transformers. In most cases, this method can replace expensive and demanding visual inspection, making condition evaluation simplified and it is suitable for regular prophylactic testing. This method can be used for preventive purposes, and to be one of the basic methods that can fit in the principle "maintenance by state".

Key words: *SFRA, power transformer, active part geometry, remaining life, condition assessment*

1. UVOD

Proces deregulacije tržišta električne energije je višedecenijski trend u razvijenim zemljama. On podrazumeva smanjenje uticaja države i velikih monopolista i uvođenje novih tržišnih subjekata sa ciljem smanjenja cena električne energije, podizanja pouzdanosti proizvodnje i prenosa i ravnopravnu utakmicu u tržišnom poslovanju. Ovaj proces je neminovan i kao takav sa sobom nosi stalnu potrebu za smanjenjem troškova održavanja i smanjenjem troškova skladištenja rezervnih delova i opreme. Iz ovoga proizilazi da je tradicionalna politika skladištenja rezervnih transformatora u većoj meri neodrživa. Uz ove trendove ide i činjenica da se već godinama ubrzano radi na prelasku sa održavanja po periodici na održavanje po stanju gde god je to moguće. Dodatni impuls prelasku sa jednog na drugo održavanje daju i novi sistemi daljinskog nadzora koji su u

stanju da automatizovano i jednovremeno prate više eksploatacionih parametara u realnom vremenu.

Procena stanja i procena životnog veka transformatora su dve odvojene kategorije, ali obe u funkciji pravilnog dugoročnog planiranja eksploatacije, održavanja i ulaganja u elektroenergetski sektor u celini. Procena stanja energetskih transformatora (*Condition Assessment of Power Transformers*) je ujedno i proces koji obavezno prethodi pravilnoj proceni životnog veka. Procena preostalog životnog veka je usko povezana sa starenjem (*Aging*) transformatora, njegovim stanjem, načinom eksploatacije, pogonskim uslovima, načinom i učestanošću održavanja, brojem neplaniranih otkaza i brojem i vrstom neplaniranih servisnih intervencija.

Pravilna procena preostalog veka transformatora tesno je vezana za definiciju šta se pod tim podrazumeva. CIGRE radna grupa 12-09 razlikuje tehnički, stratejski i ekonomski kraj životnog veka transformatora [1], dok svaka modernizacija u smislu ugradnje daljinskih nadzornih sistema na postojeće transformatore koji su u pogonu može samo da produži njihov eksploatacioni vek.

Ovaj rad ima dva osnovna cilja. Prvi cilj je da ukaže na potrebu da se uticaji mehaničkih kvarova uvrste ravnopravno u procenu životnog veka transformatora, a drugi cilj je da prikaže praktičnu primenu SFRA (*Sweep Frequency Response Analysis*) metode koja upravo služi za ocenu stanja geometrije aktivnih delova transformatora, odnosno njegovog jezgra i namotaja. SFRA metoda se koristi za snimanje frekvencijskog odziva namotaja transformatora u cilju prepoznavanja potencijalnih defekata u geometriji jezgra i namotaja, poput pomeraja jezgra, kratko spojenog ili otvorenog navojka, neželjenih kontakata jezgra sa masom i sl.

1.1. Kategorije kvarova i njihovo učesće u istoriji otkaza

Sa starenjem energetskih transformatora raste rizik njihovog otkaza. Svi kvarovi na transformatorima, se mogu podeliti u tri osnovne grupe, električni, mehanički i termički kvarovi. Uzroci kvarova mogu biti interni ili eksterni (Tabela br.1) [2]. Pored normalnog starenja, u transformatorima se mogu pojaviti kvarovi koji utiču na brže starenje od očekivanog, što rezultuje skraćanjem njegovog životnog veka i porastom verovatnoće otkaza. Noviji transformatori su otporniji na neželjene uticaje jer su im izolacioni sistemi izdržljiviji, bolja je mehanička utegnutosť namotaja i jezgra i sl.

Tabela 1 – Uzroci kvarova energetskih transformatora [2]

Tipični uzroci kvara transformatora	
Unutrašnji	Spoljašnji
Degradacija izolacije	Udari groma
Popuštanje mehaničke utege namotaja	Prenaponi usled manipulacija u mreži
Pregrevanje	Preopterećenje
Kiseonik	Kratki spojevi u mreži
Vlaga	
Kontaminacija izolacionog ulja čvrstim česticama	
Parcijalna pražnjenja	
Greške pri projektovanju i proizvodnji	
Rezonansa namotaja	

Na slici br.1 je data kriva otkaza, koja je statistički dobijena analizom na velikom uzorku i predstavlja verovatnoću, odnosno učestanost otkaza u pojedinim periodima životnog veka energetskih transformatora. Ova kriva je u literaturi poznata i kao “kriva oblika kade” [2]. Prvi deo

krive predstavlja kvarove koji su posledica lošeg projektovanja, proizvodnih nedostataka ili grešaka i eventualnih mehaničkih potresa mehaničkih udara koji mogu nastati u transportu ili procesu ugradnje, a koji za posledicu imaju oštećenja na jezgu u smislu remećenja njegove geometrije i/ili dislokacija jezgra i namotaja. Drugi deo krive je konstantna linija koja predstavlja broj svih vrsta otkaza koji su prisutni u životnom veku svakog energetskog transformatora. Poslednji deo krive predstavlja porast broja otkaza koji su posledica starenja i približavanja granici koja predstavlja kraj životnog veka.

Slika 1 – Kriva otkaza “Bathtub curve” [2]

Tabela br.2 [3] prikazuje istoriju otkaza i njihov procentulni udeo za sve vrste kvarova koji detektovani i zabeleženi u periodu od 20 godina za veću grupu distributivnih transformatora.

Tabela 2 – Procentualni udeo uzroka kvara transformatora [3]

Električni poremećaji	29.43%
Udar groma	17.32%
Problemi sa izolacijom	9.80%
Loši kontakti	7.38%
Loše održavanje	5.91%
Vlaga	4.03%
Preopterećenje	2.01%
Sabotaža	2.01%
Drugo	1.24%

1.2. Procena životnog veka transformatora

Tradicionalan pristup u proceni životnog veka transformatora polazi od činjenice da životni vek velikih energetskih transformatora skoro u potpunosti zavisi od stanja njegove papirno uljne izolacije. Polazi se od činjenica da je izolacioni sistem izložen termičkim, električnim, elektrohemijским i mehaničkim naprezanjima zbog kojih stari, pri čemu se kao glavni agensi starenja pojavljuju voda, kiseonik, čestice i produkti starenja ulja, posebno kiseline [4]. Zatim se naglašava da se proces starenja odvija kroz tri istovremena procesa uslovljena temperaturom i prisutnim agensima: pirolizom, hidrolizom i oksidacijom [4]. Na slici br.2 je dat prikaz kompletnog modela starenja [5].

Slika 2 Model starenja transformatora [5]

2. UZROCI NASTANKA MEHANIČKIH DEFORMACIJA U TRANSFORMATORIMA

Na pojavu mehaničkih problema transformatora utiču sledeće pojave:

1. Pogonske vibracije u toku eksploatacije, kao i vibracije samog transformatora u toku eksploatacije.
2. Mogući mehanički udari i potresi usled transporta, pomeranja, nepravilnog rukovanja u toku remonta, zemljotresa i nenadanih pogonskih neregularnosti poput bliskih eksplozija sl.
3. Udari groma
4. Sile naprezanja usled kratkih spojeva namotaja.
5. Neželjene vibracije usled nedovoljne utegnutosti namotaja, jezgra i drugih delova transformatora.
6. Nepredviđeni mehanički stresovi usled havarije pratećih sistema (rashladni sistemi, izdvojene rashladne grupe i dr.)

Razni mehanički uzroci mogu narušiti geometriju jezgra i namotaja. Povreda pomenute geometrije jezgra i/ili namotaja ima za posledicu povećanje gubitaka usled porasta rasutog fluksa i posledično, porast radne temperature. Mehanička oštećenja mogu se odraziti na oštećenja izolacionog sistema u vidu oštećenja papirno-uljne izolacije, porasta koncentracije nečistoća u ulju, porasta parcijalnih praznjenja i varničenja koji uzrokuju povišenu koncentraciju gasova rastvorenih u ulju itd. Znači, svi do sada poznati degradacioni procesi i fenomeni, koji se uzimaju u obzir prilikom procene životnog veka i proračuna starenja transformatora ostaju prisutni, ali i ubrzani usled dodatne komponente mehaničkih negativnih uticaja. Prethodno pomenuto jeste razlog da se model starenja sa slike br.2 nadopuni mehaničkim uticajima. Većina mehaničkih uticaja je stohastičke prirode, tako da je statistička analiza njihovog uticaja važna komponenta prilikom izrade modela starenja.

Pojavom novih mernih i dijagnostičkih metoda, uz prethodno pomenuta polazišta, utvrđeni principi i osnove na kojima se procenjuje životni vek svakog transformatora se mogu proširiti i nadgraditi. Ovaj rad ima za cilj da navede uticaj potencijalnih mehaničkih problema na životni vek transformatora. Na osnovu prethodo rečenog, bilo bi korisno da se model starenja, prikazan na slici br.2 proširi tako da se u njega uvedu uticaji mehaničkih deformacija namotaja i narušene prvobitno projektovane geometrije magnetnog jezgra i namotaja.

Pouzdana detekcija mehaničkih kavra u energetskim transformatorima, kao što su deformacije i pomeraji namotaja i magnetnog jezgra, zahteva primenu mernih metoda i detekcionih tehnika kao što su [6]:

1. Merenje impedanse kratkih spojeva
2. Vibro-akustične dijagnostičke metode
3. Metode frekvencijske analize odziva (Frequency response analysis—FRA):
 - a. Frekvencijska analiza odziva pri impulsnom pobudnom signalu (Low-voltage impulse—LVI)
 - b. Frekvencijska analiza odziva pri pobudnom signalu stalne amplitude i promenljive frekvencije (Sweep frequency response analysis—SFRA)
4. Merenje frekventnog odziva rasutih gubitaka (Measurement of frequency response of stray losses—FRSL)

Pri projektovanju energetskih transformatora, uvažavaju se potencijalna povremena mehanička prenaprezanja do kojih može doći u normalnom pogonu: elektromagnetne sile, vibracije, kratak spoj u mreži, prenaponi, udar groma, temperaturne razlike, mehaničke sile i vibracije koje se javljaju pri transportu transformatora. Ove sile naprežu namotaje i mogu izazvati njihove trajne deformacije. Stoga su namotaji transformatora mehanički utegnuti. Ukoliko je projektovana geometrija namotaja narušena, odnosno, ako dođe do oštećenja konstrukcije za utezanje namotaja i jezgra, sposobnost transformatora da podnese svaki sledeći udar je uveliko oslabljena. Trajna oštećenja i promena geometrije direktno utiču na skraćenje njegovog životnog veka.

3. SFRA METODA

Postoje razne metode za utvrđivanje i procenu životnog veka transformatora. Većina njih je skupčana sa analizom papirano-uljne izolacije čije uzorkovanje u pogonu najčešće zahteva isključenje transformatora, njegovo otvaranje, skidanje poklopca ili zvona transformatorskog suda i delimično odlivanje ulja. Za sve ovo su neophodni povoljni vremenski uslovi da bi se izbeglo moguće ovlaživanje čvrste izolacije usled potencijalne kondenzacije iz vazduha. Takođe je nepristupačnost željenih mesta za uzorkovanje čest problem kada se uzorkovanje obavlja na terenu. U takvim slučajevima se uzorkovanje vrši samo na pristupačnim mestima u gornjim zonama gde je izolacija izložena višoj temperaturi, a na osnovu iskustva i vizuelnog pregleda (uzorkovanje se vrši sa mesta gde je više oštećena izolacija, gde je promenila boju u gornjim – toplijim delovima transformatora, sa šinskih veza, ulaznih krajeva namotaja i sl. [4].

SFRA je potpuno neinvazivna, brza i jednostavna metoda kojom se mogu pobliže utvrditi, pratiti i lokalizovati nepravilnosti u geometriji namotaja i jezgra transformatora [7]. Metoda ne zahteva nikakvu posebnu pripremu transformatora (otvaranje i sl.) osim njegovog isključenja sa mreže i razvezivanje priključaka. Tehnika analize frekvencijskog odziva posmatra transformator kao impedansu u vidu mreže prostorno raspodeljenih RLC parametara [8]. Vrednosti ovih RLC parametara su tačno definisane zajedničkom geometrijom namotaja, jezgra i suda transformatora, kao i osobinama upotrebljenih materijala. RLC elementi formiraju brojna redna i paralelna rezonantna kola koja definišu oblik frekventnog odziva namotaja. Ukoliko se na bilo koji način izmeni prvobitna geometrija ili se usled procesa starenja izmene osobine materijala u transformatoru, promeniće se i vrednosti ovih parametara. I najmanja promena nekog od RLC parametara usloviće promenu frekventnog odziva. SFRA metoda kao pobudni signal koristi prostoperiodične, sinusoidalne signale promenljive frekvencije [8].

SFRA spada u grupu poredbenih (komparativnih) metoda. Analiza rezultata merenja se vrši poređenjem novosnimljenih rezultata sa fabričkim rezultatima (*fingerprint*) koji su dobijeni primenom SFRA metode na novom transformatoru. Ukoliko ne postoje rezultati fabričkih merenja, kao osnova za poređenje se mogu koristiti snimljeni rezultati transformatora istih karakteristika (*sister unit*) za koje je utvrđeno da nemaju prethodno pominjane mehaničke defekte ili raniji snimci transformatora za koje se smatra da su nastali u periodu kada transformator nije imao izražene deformacije (Slika br.3). Kao jedna od velikih prednosti SFRA metode ističe se njena ponovljivost merenja.

Slika 3: Frekventni odzivi namotaja faze A blok transformatora snage 410 MVA snimljeni 2007., 2012., i 2014. godine

3.1. Primena SFRA metode u dijagnostici transformatora

Metoda analize frekventnog odziva, SFRA, koristi niske merne napone amplituda od 5 V_{pp} do 24V_{pp} u zavisnosti od proizvođača merne opreme. Mali ispitni naponi su jedna od osnovnih prednosti merne metode jer dozvoljavaju snimanje odziva namotaja čak i bez prethodnog ulivanja ulja u transformator. Primena SFRA ne uslovljava montažu originalnih VN izolatora, već se u svrhe snimanja odziva, pre nego što se transformator otpremi iz fabrike, mogu montirati mali, pomoćni izolatori. Na ovaj način je moguće snimiti odzive namotaja pre i nakon transporta, te njihovim poređenjem utvrditi da li je i kojoj meri došlo do povrede geometrije aktivnog dela transformatora.

Frekventni opseg pobudnog signala koji se primenjuje je u granicama između 20 Hz i 2 MHz. Ograničenje gornje granice frekventnog opsega na 2MHz važi za velike energetske transformatore sa dimenzionom velikim visokonaponskim provodnim izolatorima. Za manje distributivne transformatore su moguća ispitivanja ispitnim naponima učestanostima i do 5MHz [8]. Devijacije frekventnih odziva u pojedinim frekventnim opsezima mogu bliže pokazati mesto potencijalnog razvoja poremećaja u geometriji aktivnog dela transformatora (Tabela 3).

Snimanje SFRA odziva se vrši za svaki namotaj, posebno, po svakoj fazi, ukoliko su vezani u zvezdu, odnosno između svaka dva priključka ukoliko su vezani u trougao. Principijelno su definisane sprege praznog hoda, kratkog spoja, induktivna i kapacitivna (Slika br.4). Poslednje dve

podrazumevaju snimanje SFRA odziva između dva različita namotaja, npr. VN i NN namotaji i ređe se primenjuju u praksi.

Tabela 3 - Podopsezi i njihovi karakteristični kvarovi

Frekvencijski opseg	Lokacija kvara
20 Hz ~ 2 kHz	Deformacija jezgra, kratkospojen navojak, otvoren navojak, remanentni magnetizam
2 kHz ~ 20 kHz	Deformacije namotaja u radijalnom pravcu, popuštanje delova za utezanje namotaja
20 kHz ~ 200 kHz	Deformacije namotaja, obično regulacionog
200 kHz ~ 2 MHz	Problemi vezani za izvode transformatora, kablove i vezu sa sklopkom

Slika 4: Odzivi iste faze blok transformatora snage 410 MVA snimljeni u šemi praznog hoda i kratkog spoja.

Različite šeme merenja pokazuju različitu osetljivost na pojedine deformacije (radijalne ili aksijalne, namotaji ili jezgro) [7-9].

Na slici 5 je dat primer frekventnih odziva faza A i C visokonaponskog namotaja distributivnog transformatora snage 31,5MVA. Jasno je da odziv faze A bitno odstupa od odziva faze C, koji se savršeno poklapao sa odzivom faze B. Prema tabeli 3, vidi se da je velika verovatnoća da je namotaj faze A pretrpeo neki oblik radijalne deformacije te je stoga neophodno pratiti razvoj kvara i skratiti period u toku koga se vrše redovna profilaktička ispitivanja predmetnog transformatora.

(a)

(b)

Slika 5: SFRA snimci (a) i (b) distributivnog transformatora snage 31.5 MVA kod koga je izražena sumnja na postojanje poremećaja geometrije namotaja

4. ZAKLJUČAK

U radu je ukazano na potrebu da se uticaji mehaničkih kvarova uvrste ravnopravno u procenu životnog veka transformatora. U tom smislu važnu ulogu može igrati SFRA metoda u analizi i proceni srtanja geometrije jezgra i namotaja transformatora. Analiza frekventnog odziva transformatora (SFRA) predstavlja izuzetno efikasan merni alat za otkrivanje deformacija aktivnog dela transformatora. Podjednako je pogodna u primeni u fabričkim i laboratorijskim testovima, ali i kao izuzetno značajna metoda za merenje na terenu, zajedno sa ostalim mernim metodama koje su već standardne pri profilaktičkim ispitivanjima. Samo merenje je vrlo jednostavno i neinvazivno.

Prikazani rezultati merenja ukazuju na stanje dva transformatora u dva karakteristična slučaja, kada je stanje transformatora bez mehaničkih kvarova i kada postoji potencijalni mehanički kvar. Prezentovni rezultati ispitivanja energetske i distributivnih transformatora, dobijeni primenom SFRA metode, ukazuju na mogućnosti višeparametarskih analiza iz samo jednog merenja. SFRA metoda spada u komparativne metode i odlikuje se velikom ponovljivošću. Njena primena u dijagnostici kvarova treba da omogući dugoročno praćenje potencijalnih kvarova i njihovih trendova. Upotrebom ove metode se može unaprediti model starenja transformatora sa ciljem tačnije procene njegovog preostalog životnog veka.

ZAHVALNICA

Rad je nastao u okviru projekta TR 33024, „Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora”, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

REFERENCE

- [1] CIGRÉ Working Group 12-09 on Thermal Aspects: LIFETIME EVALUATION OF TRANSFORMERS, *Electra*, No. 150, Oct. 1993, pp 39-52.
- [2] M. Wang, A.J. Vandermaar, K.D. Srivastava, “Review of Condition Assessment of Power Transformers in Service”, *IEEE Electrical Insulation Magazine*, Vol. 18, No. 6, November/December 2002.
- [3] William H. Bartley, “Failure Analysis of Transformer”, IMIA – WGP 33 (03), International Association of Engineering Insurers, 36th Annual Conference – Stockholm, 2003
- [4] R. Radosavljević, A. Bojković, A. M. Popović, M. Damjanović, P. Nikolić, “Utvrđivanje starosti izolacije i preostalog radnog veka kao faktora pri rekonstrukciji za povećanje snage transformatora HE „Đerdap I”, UDK: 621.314.21, časopis *Elektroprivreda*, br.3, Srbija, 2005.
- [5] CIGRÉ Working Group A2-18, Publication 227: LIFE MANAGEMENT TECHNIQUES FOR POWER TRANSFORMER, 2003.
- [6] J.R. Secue, E. Mombello, “Sweep frequency response analysis (SFRA) for the assessment of winding displacements and deformation in power transformers”, *Electric Power Systems Research*, Vol. 78, pp. 1119–1128, 2008, *available online at www.sciencedirect.com*
- [7] J.R. Secue, E. Mombello, “Sweep frequency response analysis (SFRA) for the assessment of winding displacements and deformation in power transformers”, *Electric Power Systems Research*, Vol. 78, pp. 1119–1128, 2008, *available online at www.sciencedirect.com*
- [8] Saša D. Milić, Denis M. Ilić, “Primena metode frekvencijskog odziva transformatora za detekciju deformacija jezgra i namotaja energetskih transformatora”, *Tehnika - časopis aveza inženjera i tehničara Srbije*, ISSN 0040–2176, UDC: 62(062.2) (497.1), br. 4, pp. 645-652, 2014, Srbija.
- [9] Tapan K. Saha, Review of Modern Diagnostic Techniques for Assessing Insulation Condition in Aged Transformers, *IEEE Transactions on Dielectric and Electrical Insulation*, Vol. 10, No. 5, pp. 903–917, 2003